

SURVAILANSE EPIDEMIOLOGI PENYAKIT MENULAR

Oleh

PUTRI FATIMATUZZAHRA

PENDAHULUAN

Risiko potensial wabah antara lain; penyakit yang saat ini menjadi isu dunia yaitu pandemik Flu Burung, SARS, Ebola, MERS-CoV, virus zika, *E.coli* strain baru serta ancaman potensial dari *agent* biologi dan kimia yang berbahaya dan mematikan.(Sumampouw, 2017) Tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit tersebut memerlukan data dan informasi yang akurat agar intervensi yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi sebenarnya di masyarakat. Untuk itu, diperlukan suatu sistem surveilans yang baik.(Amiruddin, 2019)

Perjalanan penyakit menular di suatu masyarakat, dikenal adanya beberapa faktor yang memegang peranan penting antar lain adanya faktor penyebab (*agent*) yakni mikroorganisme penyebab penyakit, adanya sumber penularan (*reservoir* maupun *resources*), mekanisme penularan penyakit (*mode of transmission*), adanya cara meninggalkan pejamu dan cara masuk ke penjamu lainnya, serta keadaan ketahanan penjamu itu sendiri.

Pengertian Surveilans Penyakit Menular:

Health Protection Agency (HPA) U.K, 2006:

“Communicable disease surveillance is the continuous monitoring of the frequency and the distribution of disease and deaths due to infections that can be transmitted from human to human or from animals, food, water or the environment to humans, and the monitoring of risk factors for those infections”.

Menurut Permenkes Nomor 82 tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular, menyebutkan bahwa Surveilans penyakit menular dilakukan untuk:

- a. Tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risikonya masalah kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan secara efektif dan efisien.

- b. Terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB/wabah dan dampaknya.
- c. Terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB/wabah.
- d. Dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan.

Surveilans diperlukan pada proses pengendalian penyakit menular untuk menunjukkan persebaran dan tingkat kejadiannya, serta menilai dampak penyakit dan memonitor perkembangannya guna perencanaan pengendalian yang tepat. (Magnus, 2011)

Gambaran surveilanse penyakit menular terkait potensi terjadinya penyakit menular salah satunya disebabkan oleh adanya limbah yang dihasilkan oleh pelayanan kesehatan. Limbah medis infeksius rumah sakit disebabkan oleh praktik pengelolaan limbah medis padat yang tidak sesuai. (Hayat, 2015) Praktik pengelolaan limbah medis disebabkan oleh perilaku petugas kesehatan yang tidak memenuhi protokol pengelolaan limbah medis. (Hayat, 2012)

Gambaran kegiatan surveilanse terkait penyakit menular berbasis vektor penyakit di Kabupaten Lebak menunjukkan bahwa Pada tahun 2006 di Kabupaten Lebak, kasus malaria (159 kasus) terdiri dari species *P. Palcifarum* (34) dan *P. Vivax* (124). (Hayat & Kurniatillah, 2009) Kondisi surveilanse penyakit menular dapat digambarkan oleh adanya kondisi perairan sungai Cibanten (Hayat & Kurniatillah, 2021) dan Cidanau terkait *Water Borne Diseases*. (Hayat, 2020) Penguatan pengetahuan, sikap dan praktik bagi masyarakat cuci tangan pakai sabun (CTPS) melalui sarana video (Hayat, 2021) diperlukan dalam upaya pengendalian penyakit termasuk pengendalian penggunaan bahan makanan berbahaya seperti formalin. (Hayat & Darusmini, 2021)

Surveilans diperlukan untuk menunjukkan keadaan bebas penyakit dan deteksi dini untuk penyakit yang baru muncul (*new emerging diseases*) atau yang muncul kembali (*re-emerging diseases*). (Amiruddin, 2013) Dengan melakukan kegiatan surveilans secara tepat, benar, dan tepat waktu, akan dihasilkan

informasi berkualitas serta dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pengendalian dan pemberantasan penyakit menular.(Amiruddin, 2019)

Kesimpulan

Surveilans diperlukan pada proses pengendalian penyakit menular untuk menunjukkan persebaran dan tingkat kejadiannya, serta menilai dampak penyakit dan memonitor perkembangannya guna perencanaan pengendalian yang tepat.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, R. (2013). *Surveilans Kesehatan Masyarakat*. PT Penerbit IPB Press.
- Amiruddin, R. (2019). *Kebijakan dan Respons Epidemik Penyakit Menular*. PT Penerbit IPB Press.
- Hayat, F. (2012). Pengaruh predisposing factor, Enable factor, Reinforcing factor terhadap praktik keselamatan kerja pada tenaga kesehatan dalam pengelolaan limbah medis padat di Puskesmas Wilayah Kota Cilegon tahun 2011. In *Unpad Repository*. Unpad.
- Hayat, F. (2015). Analisis faktor pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon. *Faletehan Health Journal*, 3, 146–151.
- Hayat, F. (2020). Analisis Kadar Klor Bebas (Cl₂) dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Masyarakat di Sepanjang Sungai Cidanau Kota Cilegon. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Mulawarman (JKMM)*, 2(2), 64–69.
- Hayat, F. (2021). THE EFFECT OF EDUCATION USING VIDEO ANIMATION ON ELEMENTARY SCHOOL IN HAND WASHING SKILL. *Acitya: Journal of Teaching and Education*, 3(1), 44–53.
- Hayat, F., & Darusmini, D. (2021). ANALISIS FAKTOR PENGGUNAAN FORMALIN PADA PEDAGANG TAHU DI PASAR TRADISIONAL KOTA SERANG. *Jurnal Surya Muda*, 3(2), 121–132.
- Hayat, F., & Kurniatillah, N. (2009). Situasi Malaria di Kabupaten Lebak. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)*, 3(6), 259–263.
- Hayat, F., & Kurniatillah, N. (2021). Microbiological and Water Quality Status of Cibanten River. *The First International Conference on Social Science*,

Humanity, and Public Health (ICOSHIP 2020), 198–200.

Magnus, M. (2011). *Buku Ajar Epidemiologi Penyakit Menular*. Jakarta: EGC.

Sumampouw, O. J. (2017). *Pemberantasan Penyakit Menular*. Deepublish.